

Die geheime Kontinuität

die selbstbewusste, quellenkritische Rekonstruktion einer postglazialen Kultur des Hörens, Erinnerns und Zusammenhalts

von Aron Lebenstein

Abstrakt

Eine weitblickende, ökologisch verwurzelte Kultur, die seit der postglazialen Zeit ihre Überlieferungen primär mündlich bewahrte, traf bewusst die Entscheidung, keine Schrift zu etablieren. Ihre Institutionen des Erinnerns, strenge Ausbildungsregeln und rituelle Mechanismen erhielten kulturelle Kohärenz über Jahrtausende. Die Einführung und Ausnutzung der Schrift durch expansive Zivilisationen ermöglichten dagegen eine beispiellose Lenkung kollektiven Gedächtnisses und trugen, kombiniert mit energischer Landnahme zur systematischen Entwurzelung jener holistischen Weltbeziehungen bei. Diese Entwurzelung ist - so die ausweichliche Folgerung - einer der tiefen Kausalfaktoren vieler ökologischer und sozialer Krisen unserer Gegenwart.

Ausgangslage

Landschaft, Menschen, mündliche Praxis - archäologisch gestützte Grundlagen

Nach dem Rückzug der letzten Gletscher veränderte sich Europa tiefgreifend: Vegetationsökologische Wechsel, die Entstehung stabiler Wald-, Moor- und Küstenlandschaften sowie die zunehmende Sesshaftigkeit von Jägern und Sammlern wie auch die Gründung später transformativer Siedlungen bildeten die Bühne für dauerhafte, lokal verankerte kulturelle Muster. Paläoökologische Synthesen zeigen, dass Baum- und Waldanteile sich über Jahrtausende veränderten und dass anthropogene Einflüsse der Land- und Weidewirtschaft ebenso wie die Brandrodung bereits im Holozän wirksam wurden. Regionale Phasen signifikanter Waldrückgänge lassen sich - u. a. mittels Pollendaten - über die letzten Jahrtausende verfolgen.¹

Archäologisch und ethnographisch begründet ist die Einsicht, dass mündliche Überlieferung in Gesellschaften ohne Schriftsprache nicht „unschriftlich“ in einem schwachen Sinn ist, sondern hoch entwickelte Gedächtnis- und Aufbewahrungspraktiken ausbildet, welche institutionell verankert werden können. Dies ist kein romantischer Mythos, sondern ein zentraler Befund der Forschung zur oralen Tradition: Ihre Mechanismen, Regeln und ihre historiographische Verwertbarkeit sind ausführlich dokumentiert.²

Paläoökologische Daten liefern zentrale Befunde zur Vegetationsgeschichte und führten zu grundlegenden Standardwerken oraler Überlieferung als historische Quelle.

Die bewusste Entscheidung gegen Schrift - Funktionen, Gründe, Folgewirkungen

Eine Kultur, die über Generationen eine mündliche Praxis beibehält, trifft - so die Rekonstruktion - eine bewusste institutionelle Entscheidung. Schrift wird abgelehnt oder bewusst nicht übernommen. Gründe hierfür lassen sich drei Kategorien zuordnen.

¹ Roberts, Fyfe, Woodbridge et al, "Europe's lost forests - A pollen-based synthesis for the last 11,000 years", 2018

² Vansina, "Oral Tradition as History", 1985

Ontologische Kohärenz

Die Gesellschaft versteht Wissen als lebendige Beziehung zwischen Menschen, Landschaft und unsichtbarer Ordnung. Die Fixierung in dauerhaften Notationssystemen gilt als Entzug der Fluidität, als mögliche Entwurzelung jener lebendigen Beziehungen.

Soziale Kontrolle und Verlässlichkeit

In einem System, das kollektives Korrigieren, Zeremonien, Repetitionen und strikte Ausbildungswege favorisiert, wird Gedächtnis als soziale Praxis institutionalisiert. Die Wortautorität liegt nicht in individuellen Dokumenten, sondern in kollektiv legitimierten Trägern.

Politisch-strategische Erwägungen

Schrift kann von zentralen Mächten zur Legitimierung, Normsetzung und Umdeutung historischer Erinnerung instrumentalisiert werden. Eine Kultur, die dies vermeiden will, schützt durch Mündlichkeit ihre kollektive Autonomie.

Diese Funktionen und Risiken von Schrift und Notation werden in der neueren Forschung zur Kultur- und Erinnerungstheorie klar beschrieben. Externe Speichersysteme wie die Verschriftlichung kultureller Inhalte verändern die Praktiken kollektiver Erinnerung und eröffnen Machtinstrumente, Informationen dauerhaft zu stabilisieren und damit zu kanalisieren.³

Die wissenschaftliche Einordnung der Aussage, dass Schrift die Fähigkeit eröffnet, "Geschichte zu lenken", ist kein kulturpessimistisches Vorurteil, sondern eine begründete Beobachtung milder bis starker Machtkonzentrationen. Schrift macht selektive Fixierung, Archivierung und bei Bedarf gezielte Auslassung möglich - ein Werkzeug, das Herrschaftsinteressen stark dienlich sein kann.⁴

Institutionelles Gedächtnis - Anforderungen an spirituelle Führer und professionelle Bewahrer

Die rekonstruierten Anforderungen an die Status- und Funktionsträger einer solchen Kultur sind stringent. Langjährige, formal geregelte Ausbildung, ritualisierte Prüfungen, öffentliche Repetitionen und kollektive Prüfung der Überlieferung. Ethnographische und historische Parallelen - wie die Ausbildung klassischer vedischer Brahmanen mit komplexen Memorierungspraktiken⁵ oder die keltisch-irischen professionellen Dichter "filid" und "ollamh" mit mehrjähriger Ausbildung - zeigen, dass Gesellschaften sehr wohl in der Lage sind, systematische Langzeit-Lehrordnungen zu halten.

Die hier vorgetragene kulturelle Regel - mindestens siebzehn Sommer kontinuierlicher Ausbildung und vollständiger, fehlerfreier Memorierung der Kerntraditionen - folgt der Lesart normativer Rekonstruktion. Sie artikuliert eine institutionelle Mindestanforderung, die vergleichbar ist mit, jedoch strenger sein kann als historische Beispiele wie die 12-jährigen Lehrordnungen in einigen bardischen Systemen oder der jahrzehntelangen Veda-Meisterschaft. Ethnographische Beispiele zeigen, wie Rituale, metrische Form und redundante Rezitationsmethoden wie beispielsweise padapāṭha und kramapāṭha der vedischen Praxis die Fehlerquote minimieren. Ein schönes Beispiel für unsere hier vorgelegte Arbeit ist das Druidentum. Es entzieht seine Ausbildungsordnung durch das

³ Asmann, "Cultural Memory and Early Civilization", 2011

⁴ Assmann, 2011

⁵ Jamison & Witzel, "Vedic Hinduism", 1992

strenge Verbot der Verschriftlichung - und hatte über Jahrtausende Bestand.

Die wesentlichen Mechanismen der institutionellen Gedächtnisbildung wirken durch Metrik und festgelegte Formeln. Diese ergänzen und stützen memnoische Funktionen.⁶ Rituelle Wiederholung in kommunalem Kontext garantiert öffentliches Korrektiv und ermöglicht Sanktionen gegen Abweichung.⁷ Redundanzverfahren wie abgestufte Rezitationstechniken und formale Überlieferungsnetzwerke zeitigen weitere Stabilisation der Inhalte auch durch große Überlieferungszeiträume.

Der konkrete Zeitrahmen einer "siebzehn Sommer" währenden Lehrzeit darf im Falle druidischer und bardischer Bezüge als kulturelles Programm begriffen werden. Er zeigt sich in der Rekonstruktion als eine geeignete, konsequent eingehaltene Mindestzeitspanne. Vergleichbare Fundstellen zeigen variable Zeiträume. Solche Spezifikationen dienen als eine normative Vorgabe, nicht als empirisch unerschütterlich belegbarer Fakt.

Mündlichkeit als Präzision: Techniken, Rituale, Kontrollinstanzen

Die wissenschaftliche Forschung zur oralen Überlieferung hat gezeigt, daß mündliche Traditionen nicht automatisch fehlerbehaftet sind. Sie entwickeln präzise Techniken, die Überlieferung stabilisieren. Die Homer-Forschung und also die oral-formulative Theorie belegen, daß formelhafte Komposition es ermöglicht großen Textumfang in performativen Paketen zu memorieren und wiederzugeben. Die rituelle Fixierung wiederkehrender liturgischer Anlässe nutzt das Gedächtnis und setzt es in stabilisierende soziale Kontexte, die ihrerseits kollektive Korrekturmechanismen schaffen. Redundanz und Verschachtelung dienen als tarierte Mehrfachrezitationen mit Variantenbildung der Fehlererkennbarkeit und schaffen Korrekturmöglichkeiten.⁸

So ermöglichen diese Werkzeuge einer Gesellschaft ohne verschriftlichende Instanzen erstaunliche Stabilität und bewahren die Überlieferung. Stets im Lichte der Bedingung, dass soziale Institutionen der Lehre, Sanktionen und der Rang der Bewahrer intakt bleiben.

Die Kraft der Schrift - Lenkung, Institutionalisierung und historische Eingriffe

Das Etablieren einer Schrift ändert die Spielregeln. Schrift schafft externe persistente Speicher, die von einer Elite, Verwaltung oder Religion gelesen, interpretiert, editiert und selektiv verbreitet werden können. Die kulturwissenschaftliche Forschung betont, dass Schrift kollektive Erinnerung formt und neue Formen politischer Instrumentalisierung von Vergangenheit und Legitimation ermöglicht. Aufzeichnungen können Traditionen stabilisieren, erleichtern aber zugleich Verfälschung durch Auslassen oder selektives Hervorheben.⁹

Die kausale Folge dieser Umstände zeigt, dass eine Kultur, die Verschriftlichung meidet oder gar verbietet, gegenüber bestimmten Formen staatlicher oder religiöser Manipulation immun bleibt, sofern sie ihre sozialen Kontrollen bewahrt. Sie verwehrt sich den Zugang zu administrativer Langzeitarchivierung. Dies geht mit der Tradition des "direkten Rechtes" einher, welcher zur Folge Vergehen in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu verhandeln und also zu ahnden waren.

6 Lord, "The Singer of Tales", 1960

7 Vansina, 1985

8 Lord, 1960

9 Assmann, 2011

Das fünfte Element Holz - Der symbolische, ökologische und soziale Baum

In vielen religiösen und symbolischen Systemen bildet der Baum die Verbindung zwischen Erde und also der Unterwelt, dem Lebendigen in Form seines Stammes und dem Himmel und also der Luft durch die Baumkrone. Die Weltachse kosmologischer Mythen. Diese Struktur lässt sich vergleichend in verschiedenen Kulturen nachweisen. Als Konzept bildet sie eine wichtige Brücke zwischen natürlichen Prozessen und metaphysischer Ordnung.

Der Kern der hier zu durchdringenden Zusammenhänge zeigt sich demnach in der Reduktion des postglazialen fünfelementigen Weltbildes, welches das Holz in Gestalt des Baumes explizit als vermittelndes Element beinhaltet, auf ein rein vierelementiges Modell mit den Aspekten Erde, Wasser, Feuer und Luft. Dies hat praktische und symbolische Konsequenzen tiefer Bedeutung. Entfernt man den Baum als lebendige Verbindung von Erde und Luft, Speise und Atem, so werden ökologische, kulturelle und rituelle Verknüpfungen fragmentiert und also sozio-generische Wurzeln gekappt. Dies wird im Folgenden durch die hier vorliegende Arbeit historisch-ökologisch untermauert.

Heilige Haine - Der Nemeton und sein Ende in verschriftlicher Überlieferung

Im keltischen Wortgut bezeichnet *nemeton* einen heiligen Hain, ein kultisches Areal in oder neben Wäldern. Es darf als bezeichnend begriffen werden, das die Kulturen, die für deren Abholzung und Zerstörung verantwortlich sind, derzeit als "klassische Quellen" begriffen und zitiert werden, um mit archäologischen Funden zum Verweis auf sakrale Haine als zentrale Orte ritueller Praxis in vor- und frühgeschichtlicher Zeit benutzt zu werden. Damit rücken sie in "das Dunkel vorgeschichtlicher Zeit". Am anderen Ende der manipulativen Skala finden wir die romantisierenden Rekonstruktionen des "ewigen Druidenhains" - viele populäre Vorstellungen sind spätere Erfindungen. Wissenschaftliche Studien zeigen dennoch, dass sakrale Baumgruppen reale geomythologische, rechtliche und rituelle Funktionen hatten.¹⁰

Römische Quellen und archäologische Interpretationen dokumentieren Feldzüge, deren Wesen auch die Zerstörung kultischer Orte einschloss. Tacitus verschriftlicht den römischen Feldzug gegen die Insel Anglesey (lat. Mona) und druidische Institutionen. Pollendaten und Landschaftsarchäologie zeigen zudem, dass romanische Landnahme und wirtschaftliche Integration mit lokalen Entwaldungen und Nutzungsänderungen zusammenfielen. Dies zeitigte langfristige ökologische und ökonomische Konsequenzen, die bis heute Bestand haben.

Der Befund zeigt also die Kombination militärischen Zugriffs, administrativer Eingliederung und intensivierter Landnutzung auch durch römisches Machtstreben und beschleunigte die Fragmentierung sakraler, waldbezogener Praktiken. So trugen diese Zerstörerkulturen zur Entkopplung holistischer Weltbezüge bei.

Emotionale und mentale Aufrichtigkeit - Die Verlässlichkeit mündlicher Überlieferung

Emotionale und mentale Aufrichtigkeit sind Folgen individueller Sozialisation. Damit mündliches Erinnern eine Quelle authentischer Überlieferung bleibt, muss differenziert

¹⁰ Hutton, "The pagan religions of the ancient British Isles - Their nature and legacy", 1991

erkannt werden, daß dies mitnichten im Kontext heutiger sozialer Gesellschaften vollzogen werden könnte. Deshalb benötigt jede Kultur, die auf emotionale und mentale Aufrichtigkeit baut, institutionelle Vorkehrungen zur Reduktion von Suggestibilität. Dies war in der postglazialen Ausformung der Urkultur mit den Wirkmechanismen der kollektiven Kontrolle, Mehrstimmenprüfung und rituellen Wiederholung gegeben. Die Kognitionsforschung bestätigt, daß Gefühle Gedächtniseinträge stärken. Die Psychologie belegt, dass der Erinnerungsprozeß hingegen keineswegs immun gegen Verzerrungen sind. Daher erfuhr der Einzelne Stabilisierung durch soziale Institutionen. Die Sozialisation der Stärke beinhaltete geradlinige Konfrontation, natürliches Selbstwertgefühl und mutige Auseinandersetzung. Diese Fähigkeiten gehen mitnichten mit modernen patriarchalen Interpretationen und also falschen Zuordnungen von physischer Stärke einher. Die Individuation der Stärke zeigte sich als charakterliche Qualität, gebahr so Institutionen der Stabilität und sicherte auf diese Weise Authentizität.

In der ethnographischen Verbindung rekonstruktiver Kultur postglazialer Gemeinschaften fungierten emotionale Ehrlichkeit und mentale Standhaftigkeit nicht als personale Eigenschaften allein, sondern als öffentlich geprüfte Tugenden - Nachvollziehbarkeit in Rezitation und Sanktion bei Abweichungen machten sie plausibel und wirksam. Dies stützt die Idee, dass emotionale Aufrichtigkeit und mentale Stärke Quellen authentischer Überlieferung sein können, sofern sie institutionell eingebettet sind.¹¹

Charakterstärke, Konfrontation, Mut - Soziale Heuristiken gegen Zersetzung durch Furcht

Die rekonstruktive Kultur postglazialer Gemeinschaften begreift Mut, Konfrontation und mentale Standhaftigkeit als tief eingebettete soziale Technologie. Sie verhindern die Ausbreitung destruktiver Verhaltensmuster, die kollektiv zersetzen. Fatalistische Resignation und opportunistische Täuschung vermögen irreversible Schäden zu verursachen und können auf der Ebene kontinental-strategischer politischer Handlungen zur Auslöschung von Stämmen, Völkern und Kulturen führen. Psychologisch und soziologisch lässt sich zeigen, dass Gesellschaften mit Ritualen der Konfliktbewältigung, der öffentlichen Wahrheitspflicht und gestalteter Mutproben resilienter gegenüber Fragmentierung und kollektiver Zersetzung sind. Diese Elemente tragen zu sozialer Kohäsion, zu moralischer Verantwortlichkeit der Erinnerungs- und Überlieferungsträger und zur Verbesserung kollektiver Lernprozesse bei. Die vergleichende Anthropologie stützt diesen Befund Hand in Hand mit den Erkenntnissen der Sozialtheorie.

Moderne Resonanzen - Permakultur, Naturbewusstsein, Individuation und Nachhaltigkeit als Wiederanknüpfung

Moderne Bewegungen der Permakultur, ökologischen Wiederverbindung und Konzepte individueller Reifung und Individuation greifen Werte auf, die in der rekonstruktiven postglazialen Kultur systematisch kultiviert waren. Respekt vor ökologischer Vernetzung, Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen und Integration spiritueller Praxis mit praktischer Landbewirtschaftung. Werke der Permakultur-Bewegung und der zeitgenössischen ökologischen Ethik dokumentieren eine Wiederentdeckung dieser strukturellen Einsichten.¹²

11 Vansina, 1985

12 Mollison & Holmgren, "Permaculture One - A perennial agriculture for human settlements", 1978

Schon die semiotische Verknüpfung zeigt uns, dass moderne Nachhaltigkeitskonzepte nicht bloß "neu erfundene Ideen" sind, sondern die Re-Integration älterer, adaptiver Praktiken in einen nachindustriellen Kontext darstellen. Die rekonstruktive postglaziale Kultur ist also ein Prozess, der durch akademische, ökologische und gesellschaftliche Anstrengungen unterstützt wird. Vergleichende Forschung und moderne gesellschaftliche Bewegungen zeigen uns hier die Plausibilität.¹³

Direkte Folgen der Trennung - ursächliche Einordnung von Kapitalismus, Narzissmus, Umweltzerstörung

Die These, dass "viele drängendsten Probleme unserer Zeit" Folge der Trennung von unseren uralten holistischen Traditionen sind, ist als integrative Interpretation zu begreifen. Ökonomische Trennung durch die Monetarisierung und Instrumentalisierung von Natur zum Zwecke der Ressourcenextraktion korreliert historisch mit Denkweisen, die Natur als inert, beherrschbar und disponibel betrachten. Die psychosozialen Effekte kultureller Desintegration, maßloser Individualisierung und narzisstischer Verhaltensmuster lassen sich soziologisch als Nebenprodukte entfesselter kapitalistischer Modernisierung, Rationalisierung und Entzauberung der Welt beschreiben.¹⁴

Die Ökologischen Folgen der Entkopplung von Nahrungs- und Lebenssystemen, Entwaldung, Biodiversitätsverlust und Klimawirkungen sind messbare Manifestationen dieser Desintegration.¹⁵

Von deutlichem Belang dieser Kausalzusammenhänge ist ihre komplexe und polyzentrische Herleitung. Die hier gezeigte Bedingtheit zwischen kultureller Entwurzelung, insbesondere dem Verlust holistisch verankerter Praktiken der Naturverbindung und gegenwärtigen Krisen ist eine begründete These, die mehrere historische Mechanismen integriert. Sie steht in direkter Verbindung mit Arbeiten zur Umweltgeschichte, ökologischen Kritik und Kulturtheorie.¹⁶

Zusammenführung - Die soziokulturelle Genese

In den rekonstruktiven postglazialen Kulturgemeinschaften formten Menschen dauerhafte Beziehungen zur Landschaft. Archäologisch und paläoökologisch belegt sind sakrale Baumgruppen und zeitlich und räumlich ritualisierte kollektive Handlungen, die institutionalisiert wurden und so lang anhaltende Stabilität lieferten. Ethnografisch und durch die vergleichenden Kulturwissenschaften belegt, erkennen wir Kulturen, die zur Selbstorganisation Verschriftlichung ablehnten oder verboten und institutionalisierte kollektive Gedächtnisfunktionen durch lange Ausbildungszeiten, rituelle Redundanz, Versformung und gemeingesellschaftliche Prüfinstanzen schufen. Die Trennung des Elementes Holz aus der postglazialen Fünf-Elemente-Lehre entfaltete eine verheerende Funktion. Der Baum verband als vermittelndes Element die Nahrung spendende Erde mit der alles erfüllenden Leben spendenden Luft. Seine symbolische Abwesenheit verstümmelte holistisches Begreifen, verhinderte ein ganzheitliches Weltbild und reduzierte so die ökologische Verbundenheit. Dies darf als ein Parameter für exzessive Ressourcenausbeutung und Naturzerstörung berücksichtigt werden. Es als Pflicht der rekonstruktiven postglazialen Kultur zu begreifen, darauf deutlich hinzuweisen: Eine Bedingung zur Einleitung der Planetenheilung.

13 Kimmerer, "Braiding Sweetgrass - Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants", 2015

14 Hobsbawm & Ranger, "The Invention of Tradition", 2014

15 Roberts et al, 2018

16 Hobsbawm et al, 2014

Expansionistische Kulturen störten die planetare Entwicklung der holistischen Gesamtheit aus Steinen, die als mineralische Grundlage das pflanzliche Wachstum ermöglichen, Pflanzen, Tieren und Menschen. Dies geschah durch die Einführung administrativer Schrift zur Kontrolle und Machtausübung, intensive Landnahme und ideologische Instrumentalisierung durch Zerstörung und Umnutzung von Landschaften und Wäldern sowie militärische Maßnahmen gegen kultische Orte. Dies führte zu Fragmentierung, Entwaldung und kultureller Entwurzelung.

Die Folge ist ein gradueller Verlust sozialer Techniken zur Pflege holistischer Weltbeziehungen, eröffnet einen Erklärungshorizont für viele moderne ökologisch-soziale Probleme und wirkt als multikausales Erklärungsmodell normativ auf den gesellschaftlichen Diskurs zu Politik und Ökologie.

Quellenkritische Selbstverpflichtung und Abgrenzung gegenüber Pseudowissenschaft

Uns bleibt es ein ausdrückliches Anliegen, Pseudo-, Halb- und Laienwissenschaften zu vermeiden und die erarbeiteten Erklärungsmodelle gegen neodruidische, esoterische oder fantasiegetriebene Ansichten abzugrenzen. Die hier vorgelegte Arbeit beruht deshalb auf etablierten archäologischen, paläoökologischen, kulturwissenschaftlichen und ethnographischen Arbeiten. Sie vermeidet populistische, spekulative und nachweislich unhaltbare Quellen wie spätes Esoterik-Material oder romantische Konstruktionsmythen wie den sogenannten "keltischen Baumkalender". Die hier zitierten Werke stammen aus der akademischen Tradition der Erinnerungstheorie, der oralen Traditionsforschung, der Umweltgeschichte und der religions- sowie religionshistoriographischen Forschung.

Transparente Deklaration offener Fragen

Ich weise ausdrücklich und zwingend darauf hin, dass der rekonstruktiven postglazialen Kultur zum Nachweis der "ununterbrochene Tradition seit Beginn der postglazialen Epoche" die Anerkennung entscheidender Werkzeuge seriöser wissenschaftlicher Arbeit noch gelingen muss. Die Archäologie zeigt Kontinuität von Landnutzung und gewisse persistente Praktiken, jedoch sind vollständige, lückenlose direkthistorische Nachweise für eine absolut ununterbrochene, unveränderte kulturelle Tradition über 10.000 Jahre mit den herkömmlichen Mitteln verschriftlicher Geschichtsschreibung derzeit nicht verfügbar. Die These ist eine historisch plausible, aber hypothetisch-rekonstruktive Lesart, die sorgfältig als solche zu kennzeichnen ist. Die Unterscheidung zwischen Interpretation und nicht linearem Fakt vermag hier durch unkonventionelle Werkzeuge aufgelöst werden. Es könnte bald möglich sein, der wissenschaftlichen Welt abzuverlangen, sich aufrichtig tradierte Überlieferungen auf seriöse Weise anzunähern. Eine Handreichung von druidischen Schamanen, Vaten und Barden ist wiewohl realistisch. Allein, nach heutigen Denkmustern noch nicht anerkennungsfähig. Das eben festgestellte gilt in weitaus stärkerem Maße für die Nutzung des Erinnerungsvermögens mehrfach und vielfach wiedergeborener Seelen. Hier steht die Bereitschaft zur Anerkennung noch am Beginn. Nach heutigem Stand darf sie als unmöglich beschrieben werden.

Die Forderung nach "siebzehn Sommern" Ausbildung ist hier normatives

Rekonstruktionsinstrument, begründet durch auf verschriftlicher Geschichtsschreibung beruhenden historischen Parallelen und lange Lehrzeiten in bardischen und vedischen Traditionen, jedoch nicht als spezifischer archäologischer Befund ausgewiesen. Hier habe ich rekonstruktive postglaziale kulturelle Erkenntnisse mit ethnographischen Analogien verknüpft.

Die semantische Gewichtung des Baumes als wirkmächtiges Element ist kulturhistorisch rekonstruktiv und vergleichend. Direkter Beleg verschriftlicher Geschichtsschreibung einer formalisierten fünfelementigen Kategorisierung mit "Holz" als separatem metaphysischen Element in Europa ist schriftlich nicht durchgängig überliefert. Dies verwundert angesichts der dargelegten Meta-Zusammenhänge dieser Arbeit kaum. Der symbolische und ökologische Zentralstatus des Baumes hingegen ist gut belegt, die symbolische Grundlage evident.

Schlussbemerkung - Forderung zur praktischen Relevanz

Wenn man die rekonstruktive postglaziale Kultur ernst nimmt, dann ist die praktische Forderung nicht Rückkehr zu einem idealisierten "Urzustand", sondern die bewusste Wiederaufstellung jener institutionellen Praktiken, die Verbundenheit, Lern-Disziplin, ökologische Sensibilität und kollektive Verantwortlichkeit fördern: Bildung von Bewahrern, ritualisierte Formen gesellschaftlicher Wahrheitssicherung, Landnutzungsmodelle und Bäume als sowohl verbindende als auch lebenserhaltende Kraft mittels agroforstlicher Konzepte wieder in die Mitte des gesellschaftlich-kulturellen Erlebens zu rücken - kurz: institutionelle Resilienz wiederherstellen. Moderne Bewegungen wie Permakultur oder schamanistisch-geomantische Naturschutzprojekte bieten praktische Wege, alte Einsichten mit zeitgenössischer Technik und Rechtsstruktur zu verbinden.

Damit wieder gut wird, was wir auf unserer rasanten Entwicklungsfahrt so schmerzlich haben leiden lassen: Die Natur. Uns als Teil der Natur zu begreifen und wieder Ehrfurcht (sic) vor ihren Wirkungen zu haben. Die Hitze der Auseinandersetzung beginnen wir gerade erst zu spüren.

Mora keti.